

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'ldorov- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqaeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

4. **Высокая мотивация.** Разнообразие упражнений и соревновательный элемент при прохождении круга поддерживают интерес юных спортсменов к тренировочному процессу.

Статистически незначительный прирост в контрольной группе свидетельствует о том, что традиционные средства развития прыгучести на данном этапе подготовки, вероятно, исчерпали свой потенциал и требуют обновления [5].

1. Разработана и апробирована методика круговой прыжковой тренировки для юных баскетболистов 14-16 лет, включающая 8 специализированных станций с чётко регламентированными временными параметрами нагрузки и отдыха.

2. Внедрение данной методики в тренировочный процесс приводит к достоверному улучшению показателей прыгучести (прыжок вверх на 6,8 см, прыжок в длину на 13 см) и скоростно-силовых качеств (улучшение результата в челночном беге на 0,4 с).

3. Установлено, что предложенная методика круговой тренировки является более эффективной по сравнению с традиционным подходом и может быть рекомендована для использования в учебно-тренировочном процессе на этапе углублённой специализации в баскетболе.

Список литературы:

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.: Советский спорт, 2013. – 216 с.
2. Гомельский А.Я. Управление командой в баскетболе. – М.: ФиС, 2016. – 224 с.
3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. – М.: Академия, 2019. – 520 с.
4. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с.
5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2015. – 808 с.

UO'K: 487.243.5.54

TURLI TA'LIM YO'NALISHLARIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARDA SALOMATLIK VA KASBIY-AMALIY JISMONIY TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17841593>

Mamadaliyev Qudratbek Maribovich

Andijon davlat universiteti,

Annotatsiya. *Ushbu maqolada talaba-yoshlarda kundalik faoliyat va dam olish tajribasi, o'zining jismoniy va funksional imkoniyatini baholash bo'yicha o'zlashtirgan bilim-ko'nikmalarini o'rganishga mo'ljallangan bo'lajak kasb faoliyati intellektual mehnat ustunligida kechadigan talabalarda kundalik, haftalik va yillik sikllar davomida jismoniy faollik hamda uning funksional ko'rsatkichlarini taxlil qilish yordamida aniqlash vazifalari keltirilgan. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar, shu jumladan turli kasb sohalarida mehnat qilayotgan mutaxassislarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda jismoniy sifatlari, harakat ko'nikmalari va malakalari, ayniqsa, koordinatsion qobiliyatlarni shakllantiruvchi mashqlarning o'rni beqiyos ekanligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy faollik, global, sog'liq, stress, intellektual qobiliyat, verbal.*

Аннотация. *В данной статье представлены задачи определения физической активности и ее функциональных показателей в суточном, недельном и годовом циклах у студентов, в будущей профессиональной деятельности которых преобладает интеллектуальный труд, направленные на изучение полученных знаний и умений по оценке своих физических и*

функциональных возможностей у студентов, повседневная деятельность и досуг которых направлены на обучение. Приведены сведения о неоспоримой роли упражнений, формирующих физические качества, двигательные умения и навыки, особенно координационные, в укреплении здоровья и уровня профессионально-практической физической подготовленности студентов, обучающихся по различным направлениям образования, в том числе специалистов различных профессий.

Ключевые слова: физическая активность, глобальный, здоровье, стресс, интеллектуальные способности, вербальные.

Abstract. *This article discusses the tasks of determining the physical activity and its functional indicators during daily, weekly and annual cycles in students whose future professional activity is dominated by intellectual labor, designed to study the acquired knowledge and skills in assessing their physical and functional capabilities in students, whose daily activities and leisure experience are aimed at studying. Information is provided on the incomparable role of exercises that form physical qualities, movement skills and abilities, especially coordination abilities, in improving the health and level of professional and practical physical fitness of students studying in various educational fields, including specialists working in various professions.*

Keywords: *physical activity, global, health, stress, intellectual abilities, verbal.*

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy, iqtisodiy-siyosiy yo'nalishlarda jadal sur'atlar bilan hayotga joriy etilayotgan davlat dasturlari, harakatlar strategiyasi, yo'l xaritalari o'quvchi, talaba-yoshlarni ta'lim-tarbiya, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sohalarda faol ishtirok etish, shu jumladan chet tillari va xorijiy tajribalarni o'rganish, ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish, yangi g'oyalarni yaratish va ularni amalga tatbiq etish motivatsiyasini kuchaytirmoqda. "Global va juda muhim jarayonlar samaradorligini yanada jadallashtirish barcha ta'lim maskanlarida turli fanlar bo'yicha dars beruvchi o'qituvchilar, shu jumladan muvofiq ta'lim yo'nalishlarida tahsil oluvchi bo'lajak pedagog-talabalarining kasbiy bilimi va amaliy ko'nikma-malakalarini oshirish" kabi vazifalar belgilab berilgan.

Bugungi kunda turli kasb yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan ta'lim maskanlarida tahsil oluvchi bo'lajak mutaxassis-talabalarining samarali bilim olishi, zamonaviy fan-texnika, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishi, keyingi kasbiy faoliyatida uzoq yillar davomida unumli va sifatli mehnat qilishi ularning sihat-salomatligi hamda kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarligiga bog'liq ekanligi ortiqcha isbotga muhtoj emas. Bunday muammolarni o'rganish, ushbu yo'nalishda o'ta muhim ahamiyatli chora-tadbirlar, turli tavsiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar ko'lami borgan sari kengayib bormoqda. Lekin mazkur muammolarni o'rganishda, jumladan, jismoniy faollik yoki kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik tushunchalari, sog'lik-salomatlik, ularning mohiyati va o'ziga xos qirralarini tadqiqot ostiga olishda, mutaxassis-olimlarning fikr-mulohazalari, izohli ma'lumotlarini e'tiborga olish alohida ahamiyatga egadir. Chunki bu atamalar yoki tushunchalar bugungi kungacha yagona yondashuv, yagona izohlar asosida ochib berilmagan. Masalan, "Sog'liq" tushunchasi – bu serqirrali va keng qamrovli integral atama bo'lib, inson organizmidagi asosiy funksional zaxiralarning jamlangan miqdorini anglatar ekan. Uning "Meditsina kasallikni davolashni o'rgandi, lekin insonni sog'lom bo'lishini emas, U o'zini-o'zi sog'lom qilishi mumkin", deb bildirilgan olimlarning fikrlari alohida e'tiborga loyiqdir [1].

O'quv fanlar qatorida Valeologiya faniga yoki sog'lik haqidagi ilmga asos solganlardan birining e'tirofiga ko'ra, sog'lik – uch yo'nalishda ta'sir etuvchi sensor, verbal va shakliy ma'lumotlar miqdori bilan ifodalanadigan keskin o'zgarishlarga barqaror bardosh bera oladigan qobiliyat ekan. Inson salomatligini umumiy moslashishi nuqtai nazaridan ta'rifiydi

[2]. Sog'likning tarkibiy tuzilishini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin ekan: omillarga jadal moslashish – 10%; qiyin moslashish – 25%; notekis moslashish – 40%; salbiy moslashish – dezodatatsiya (kasallik) – 25%. Qiyin va notekis (uzilib) moslashish guruhlariga mansub insonlarni “juda sog'lom emas”, lekin “hali kasal ham emas”, deb hisoblash mumkin ekan. Bu borada G.Sele tomonidan asoslab berilgan “Stress” konsepsiyasining uch bosqichda kechadigan “Umumiy adaptatsion sindrom” qonuniyatlari diqqatga loyiqdir:

- 1-bosqich – xatarli yoki xavotirlanish bosqichi (trevoga);
- 2-bosqich – rezistentlik (qarshilik ko'rsatish va moslashish);
- 3-bosqich – barbodlanish (zo'riqish, kasallanish).

1-bosqichda organizmni moslashuv energiyasi bilan ta'minlovchi nasliy resurslar qiymatiga qarab xatarli bosqich muvaffaqiyatli kechishi mumkin. Natijada organizmning ichki hamda tashqi muhit ta'sirlariga moslashish imkoniyati kuchayib, 2-bosqich – rezistentlik reaksiyasi yuzaga kelishi kuzatiladi. Biroq agar genetik va moslashuv energiyasining quvvati tashqi muhit ta'siriga bardosh bera olmasa, funksional organlar zo'riqishi kuchayib, organizmni barbodlanish bosqichiga olib kelishi mumkin ekan.

Qayd etilgan qonuniyatlar mazmunidan ko'rinib turibdiki, sihat-salomatlik organizmning ichki va tashqi muhit ta'sirlariga bardosh berishi bilan bir qatorda barqarorlik qiymatiga ega bo'lishi mumkin ekan.

Sog'lik hayotiy qadriyat sifatida uch yo'nalishda ifodalanishi mumkin ekan: a) biologik yo'nalish – bu organizmni, unda kechadigan fiziologik jarayonlar va tashqi muhit ta'sirlariga moslashish imkoniyatlarini avtomatik tarzda boshqarilishi bilan bog'liqdir; b) ijtimoiy yo'nalish – bu salomatlikni ijtimoiy jarayonlar va ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qilishini, sog'lom insonni borliqqa bo'lgan munosabati hamda faolligini ifodalaydi; v) shaxsiy psixologik yo'nalish – bu ruhiy iroda orqali sog'liqni mustahkamlashga erishish, muhitda yuzaga keluvchi tabiiy va sun'iy, hatto salbiy omillar (tutun, bakteriya, virus va h.k.) ta'siriga qarshi kurashish va ularni yengib o'tib, sog'likni saqlab qolish qobiliyatini anglatadi [3].

Ushbu yo'nalish doirasida chop etilgan manbalardan ma'lumki, sog'liqni saqlash va uni barqarorlashtirish imkoniyati ustuvor jihatdan insonning turmush tarziga bog'liqdir. Afsuski, aksariyat insonlarda, ayniqsa, o'quvchi hamda talaba-yoshlarda sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, ommaviy sport va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik mashqlari kundalik ehtiyojga aylantirilmagani kuzatiladi.

Ko'pchilik talabalarning turmush tarzi va kundalik faoliyati maqsadli rejalashtirilmasligi, jumladan faol jismoniy harakat hajmining kamligi, uxlash, ovqatlanish, toza havoda dam olish, sayr qilish “rejimlariga” rioya qilmaslik, kashandachilik yoki ichkilik kabi illatlarga ruju qo'yish bilan farqlanishi aniqlangan.

Qayd etilgan yana bir muhim ma'lumot shundan iboratki, talabalarda turmush davomida va ta'lim olish jarayonida qanday xislatlarni shakllantirishga ustunlik berish kerakligini o'rganib, olingan natijalar asosida ularni 4 ta guruhga tabaqalashtirgan [4].

Birinchi guruhga umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish zarur degan talabalarni kiritgan va ular 69-93% ni tashkil etgan. Ushbu guruh talabalari javoblarida salomatlik, baxtli oilaviy hayot, irodali va qat'iyatli bo'lish, intellektual qobiliyat, matonat va rostgo'ylik, chiroyli va jozibali harakat kabi xislatlar qayd etilgan.

Ikkinchi guruh (63-66%) go'zal qaddi-qomat, baquvvatlik, atrofdagilar uchun obro'li bo'lishni ma'qul deb bilgan talabalardan iborat bo'lgan.

Uchinchi guruhga (35,5-59,2%) moddiy boylik, ishda muvaffaqiyatga erishish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish, yaxshi dam olishni xush ko'ruvchi talabalar kiritilgan.

To'rtinchi guruh (17-28%)ni tanlangan kasbga xos bo'lgan jismoniy sifatlar, harakat ko'nikmalari va malakalarini o'zlashtirishni, ijtimoiy faollikni qadrdovchi talabalar tashkil etgan.

Ko'p yillik fundamental tadqiqotlarga asoslangan holda shu narsa malumki, inson salomatligiga bir qator asosiy omillar guruhlari ta'sir etishi mumkin ekan va ushbu omillarni bilish aholi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Sog'lik darajasiga xavfli ta'sir etuvchi omillar ulushi

T/r	Ta'sir etuvchi soha	Ta'sir etuvchi omillar ulushi,%	Xavfli omillar guruhi
1	Turmush tarzi	49-53	Mehnatning zararli maishiy sharoitlar, stress vaziyatlar, gipodinamiya, oilaning mustahkam emasligi, yakkalik, noto'g'ri ovqatlanish, chekish, ichkilikka ruju qo'yish, dorilar iste'moliva h.k.
2	Genetika, odam biologiyasi (irsiyat)	18-22	Nasliy kasalliklarga moyillik
3	Tashqi muhit, tabiat va iqlim sharoitlari	17-20	Havo, suv, yerni zararli moddalar bilan ifloslanishi, atmosferaning keskin o'zgarishi, elektromagnit va boshqa nurlanishlarning ortib ketishi
4	Sog'liqni saqlash, tibbiy faollik	8-10	Shaxsiy gigiena va ijtimoiy profilaktik tadbirlarning samarasizligi, tibbiy yordamning o'z vaqtida amalga oshirilmaligi

Ana shunday omillarga "qarshilik ko'rsatish" yoki ularga bardosh berish uchun aksariyat mutaxassis-olimlar sog'likni jismoniy, psixik (ruhiy) va ijtimoiy sog'lik toifalariga ajratishni tavsiya etadilar.

Jismoniy sog'lik – bu ichki va tashqi funksional organlarni tinch holatda ham, atrof-muhit ta'sirida ham barqaror faoliyat ko'rsatish qobiliyatini anglatadi. Bunday qobiliyat jismoniy mashqlar yordamida jismoniy sifatlarini rivojlantirish va shu orqali organizmning moslashish imkoniyatini oshirish, shu jumladan morfologik komponentlarga ham progressiv ta'sir ko'rsatish asosida yuzaga kelishi mumkin ekan.

Psixik sog'lik – bu tashqi va ichki qo'zg'atgichlarga ruhiy bardosh berish yoki ularni ijobiy emotsional reaksiya va faol motivatsiya bilan yengish, ziddiyatli yoki ekstremal vaziyatlarda vazmin, barqaror bo'lishni anglatadi.

Ijtimoiy sog'lik – bu ijtimoiy faollik mezoni, insonning borliqqa faol munosabat ko'rsatish, birdamlik, hamjihatlik, hamdo'stlik, elparvarlik, umumbashariy va milliy qadriyatlarni e'zozlash, bag'rikenglikni ifodalaydi [5].

Muayyan kasb faoliyatida sog'lik ko'rsatkichlari bo'yicha mehnat qilish imkoniyatini aniqlashda mezon sifatida foydalanish uchun qayd etilgan mualliflarning aksariyati kasbiy sog'lik tushunchasini ham amalga kiritish lozimligini ta'kidlaydilar. Kasbiy sog'lik – bu insonni jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini tanlangan yoki faoliyat yuritayotgan kasbga – mehnat turiga mosligini bilish va shu mehnat jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy omillarga bardosh berish darajasini ifodalaydi.

Qayd etilgan fikr-mulohazalar, ilmiy asoslangan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, inson sog'lig'ini mustahkamlash, uni turli ichki va tashqi omillar ta'siriga nisbatan barqarorlashtirish, shu jumladan turli kasb yo'nalishiga xos mehnat jarayonlariga yengilroq moslashtirish ustuvor

jihatdan sog'lom turmush tarzi va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik bilan belgilanar ekan. Zamonaviy jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotida turmush tarzini shakllantirish muammosi ustuvor o'ringa munosib ekan. Sog'lom turmush tarzi – o'z tarkibiga inson umri, uni uzoq yillar davomida ijtimoiy va kasbiy faolligini ta'minlash shakllari, usullari va vositalarini kiritishi lozim ekan. Sog'lom turmush tarzining bunday shakllari quyidagilardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq, deb ko'rsatilgan:

- mehnat va dam olish rejimi;
- uyqu;
- ovqatlanish;
- harakat faoliyati;
- zararli odatlarning oldini olish;
- organizmning psixofiziologik funksiyalarini boshqarish;
- jismoniy madaniyat.

Mehnat va dam olish nisbati organizmda biologik jarayonlarning kechishi bilan bog'liq qonuniyatlarga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Воротова М.С. Актуальные вопросы профессионально-прикладной физической подготовки в вузах аграрного профиля // Пути и проблемы реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»:– Ижевск, 2013. – С.44-46.
2. Чуб Я.В. Формирование общепрофессиональной компетентности студентов средствами учебной дисциплины «Физическая культура» // Вестник высшей школы. – 2015. – №3. – С.79-82.
3. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. Москва, Медицина, 2020. 210 с.
4. Егорычев А.О. Физическая культура. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имен И.М. Губкина, 2020. –С. 65-80.
5. Yusupov G'.A. Sog'lomlashtiruvchi gimnastika vositalari orqali talaba yoshlarning jismoniy rivojlanishini korreksiyalash metodikasi // monografiya. – T.: "Ipress media" MChJ". 2023. – B. 87-97.

UO'K: 372.4:37.016:81'243

BOLALARNING ONTOLOGVISTIK QOBILIYATLARI USTIDA ISHLASH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17841601>

Komilova Dilnozaxon Abdulxayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola bolalarda ontologvistik qobiliyatlarini shakllantirish va uni muntazam takomillashtirib borish shartlari, bolalarning tengdoshlari va kattalar bilan o'zaro munosabatlarda erkin ishtirok eta olish sifatlarini takomillashtirish orqali ularni mustaqil hayotga tayyorlash, pirovard natijada muloqotchanlikni takomillashtirish to'g'risida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *ontologvistik qobiliyat, erkin ishtirok, kasbiy ko'nikmalar, o'zaro munosabat, faoliyat, samara, til, nutq, noverbal vositalar, verbal vositalar, muloqot.*

Аннотация. *В статье описаны условия формирования и регулярного совершенствования онтолингвистических навыков детей, подготовки их к самостоятельной жизни путем совершенствования способности детей свободно участвовать во взаимодействиях со сверстниками и взрослыми и, наконец, в общении.*

Ключевые слова: *онтолингвистические способности, свободное участие, профессиональные навыки, взаимодействие, активность, исполнительность, язык, речь, невербальные средства, вербальные средства, общение.*

